
Análisis comparativo de las lagunas facultativas bajo diferentes condiciones de temperatura, caudal y DBO
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

GARCIA V. Miguel Alejandro
Universidad Santo Tomás, miguel.garcia@usantoto.edu.co
Ingeniero Civil

MONTAÑO A. Diana Valentina
Universidad Santo Tomás,
diana.montano@usantoto.edu.co
Ingeniero Civil

Resumen:

Las lagunas facultativas son un sistema de tratamiento de aguas residuales que utiliza microorganismos para degradar la materia orgánica. Son una tecnología ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y eficiencia. El rendimiento de las lagunas facultativas está influenciado por diversas condiciones ambientales, como la temperatura, el caudal y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Estas condiciones pueden afectar la tasa de degradación de la materia orgánica y, por lo tanto, la calidad del efluente. Este artículo presenta un análisis comparativo de lagunas facultativas operando en condiciones variables de temperatura, caudal y DBO. El análisis destaca tanto las restricciones como las ventajas de esta tecnología en diferentes escenarios.

Palabras clave: Aguas residuales, Microorganismos, Rendimiento

Abstract: Optional lagoons are a wastewater treatment system that uses microorganisms to degrade organic matter. They are a widely used technology worldwide due to their simplicity and efficiency. The performance of optional lagoons is influenced by various environmental conditions, such as temperature, flow rate and biochemical oxygen demand (BOD). These conditions can affect the rate of degradation of organic matter and therefore the quality of the effluent. This article presents a comparative analysis of optional lagoons operating under variable temperature, flow and BOD conditions. The analysis highlights both the

constraints and the advantages of this technology in different scenarios.

Keywords: Wastewater, Microorganisms, Yield

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

En el contexto actual de crecimiento poblacional y urbanización acelerada, la gestión eficaz de las aguas residuales se ha convertido en una prioridad global. Entre las diversas tecnologías disponibles para tratar estas aguas, las lagunas facultativas han ganado renombre como una solución eficiente y asequible. Sin embargo, su desempeño está intrínsecamente ligado a factores ambientales clave, como la temperatura, el caudal y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) del agua cruda. En este artículo, realizaremos un análisis comparativo detallado de lagunas facultativas operando en diferentes condiciones de temperatura, caudal y DBO, con el objetivo de identificar las restricciones y ventajas de esta tecnología en diversas situaciones. A través de este estudio, arrojaremos luz sobre cómo las lagunas facultativas pueden seguir siendo una opción viable en el tratamiento de aguas residuales, a pesar de los desafíos que enfrentan en entornos cambiantes.

2. METODOLOGÍA

El presente artículo tiene como objetivo principal llevar a cabo un análisis comparativo de lagunas facultativas sujetas a diferentes condiciones de temperatura, caudal y DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno). Para lograr este propósito, se ha empleado una metodología rigurosa que se describe a continuación.

En primera instancia se calcula la orgánica superficial máxima (CSM). McGarry y Pescod, según análisis operativos determinaron que en las lagunas facultativas la carga superficial puede aplicarse en un máximo antes de que entre en anaerobiosis y está intrínsecamente relacionada a la temperatura, en especial a la más baja que se presente en la zona de estudio.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$CSM = 60.3 (1.0993)^T \quad (1)$$

Donde;

$$CSM = \text{Carga Superficial M\grave{a}xima (kgDBO/ha * d)}$$
$$T = \text{Temperatura (Cent\grave{ı}grados)}$$

Luego se determina el \u00e1rea superficial, el \u00e1rea superficial es el \u00e1rea expuesta al ambiente una vez la laguna est\u00e9 en uso y determinar\u00e1 la superficie necesaria para poder albergarla.

Su c\u00e1lculo est\u00e1 dado por la expresi\u00f3n, donde se relacionan las propiedades geom\u00e9tricas y de carga org\u00e1nica

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM} \quad (2)$$

Donde;

$$A = \text{\u00c1rea (ha)}$$
$$DBO = \text{Demanda Biol\u00f3gica de Ox\grave{ı}geno (mg/lt)}$$
$$CSM = \text{Carga Superficial M\grave{a}xima (kgDBO/ha * d)}$$

Se calcula el tiempo de residencia hidr\u00e1ulico o de retenci\u00f3n, el tiempo de residencia hidr\u00e1ulico o tiempo de retenci\u00f3n hidr\u00e1ulico (TRH). Este par\u00e1metro se refiere al tiempo promedio que una part\u00edcula de agua o un componente espec\u00edfico del agua pasa dentro de un sistema o un reactor dado antes de salir de \u00e9l.

Su c\u00e1lculo est\u00e1 dado por la expresi\u00f3n:

$$\theta = \frac{A * H}{Q} \quad (3)$$

Donde;

$$\theta = \text{Tiempo de Resistencia Hidr\u00e1ulico (d\u00edas)}$$
$$A = \text{\u00c1rea (m}^2\text{)}$$
$$H = \text{Profundidad \u00fctil de la laguna (m)}$$
$$Q = \text{Caudal (m}^3\text{/d)}$$

Carga volum\u00e9trica org\u00e1nica, se refiere a la cantidad de materia org\u00e1nica, t\u00edpicamente medida en t\u00e9rminos de demanda bioqu\u00edmica de ox\u00edgeno (DBO),

que ingresa a un sistema de tratamiento de aguas residuales por unidad de volumen del sistema en un período de tiempo determinado.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H} \quad (4)$$

Donde;

$$COV = \text{Carga Orgánica Volumétrica (gDBO/m}^3 \text{ * día)}$$

$$DBO = \text{Demanda Biológica de Oxígeno (mg/lt)}$$

$$Q = \text{Caudal (m}^3 \text{/d)}$$

$$A = \text{Área (m}^2 \text{)}$$

$$H = \text{Profundidad Útil de la laguna (m)}$$

Carga orgánica superficial removida, se refiere a la cantidad de materia orgánica que se ha eliminado o tratado con éxito en un proceso de tratamiento de aguas residuales. Es una métrica que evalúa la eficiencia del sistema de tratamiento al medir cuánta materia orgánica ha sido reducida o degradada durante el proceso.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$CSR = 10,35 + 0,725 * CSM \quad (5)$$

Donde;

$$CSR = \text{Carga Orgánica Superficial Removida (kgDBO/ha * día)}$$

$$CSM = \text{Carga Superficial Mxima (kgDBO/ha * d)}$$

Se calcula la eficiencia de remoción, este parámetro se refiere a la capacidad de un proceso o sistema de tratamiento para eliminar o reducir la concentración de una sustancia específica, como contaminantes, impurezas o componentes no deseados, de una corriente de entrada (o influente) a una corriente de salida (o efluente). Esta métrica se expresa generalmente como un porcentaje y se utiliza para evaluar qué tan bien un proceso o sistema cumple con sus objetivos de tratamiento.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$E = \frac{CSR}{CSM} \quad (6)$$

Donde;

$$E = \text{Eficiencia}(\%)$$

$$CSR = \text{Carga Orgànica Superficial Removida (kgDBO/ha * dia)}$$

$$CSM = \text{Carga Superficial Màmima (kgDBO/ha * d)}$$

En este punto del diseño se debe comparar las necesidades de sistema y comparar si hasta este punto se cumplen o es necesario realizar un ajuste o corrección al sistema

Cálculo de la carga orgánica del efluente primario

Para este caso se considera el efluente primario al cual se le hallaron sus características es decir desde el paso 1 al 6. Por tal motivo dentro de la expresión encontrarán un valor relacionado a la eficiencia que es el porcentaje remanente o no removido que para este caso será

Su cálculo está dado por la expresión:

$$E_r = 100 - E \quad (7)$$

Donde;

$$E_r = \text{Remanente}$$

$$E = \text{Eficiencia}$$

Una vez hallado este remanente se procede a calcular la carga orgánica

Su cálculo está dado por la expresión:

$$CO_1 = DBO * Q * E_r \quad (8)$$

Donde;

$$CO_1 = \text{Carga Orgànica del Efluente Primario (kgDBO/dia)}$$

$$DBO = \text{Demanda Biològica de Oxìgeno (g/lt)}$$

$$Q = \text{Caudal (m}^3\text{/d)}$$

$$E_r = \text{Remanente}$$

Corrección por relación DBOtotal / DBOsoluble

Según la relación adecuada de DBO total y soluble esta debe ser igual a 2. Tomando como guía este valor se recalcula la carga orgánica del efluente.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$CO_{1c} = CO_1 * 2 \quad (9)$$

Donde;

$$CO_{1c} = \text{Carga Orgánica Corregida (kgDBO/día)}$$

$$CO_1 = \text{Carga Orgánica del Efluente Primario (kgDBO/día)}$$

Se procesa a adoptar un valor de carga superficial inferior al máximo calculado en el paso 1 (CSM) e idéntico al CO_{1c} , pero con la aclaración de las unidades correspondientes a una carga superficial (kgDBO/ha-d)

Se determina el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removida y la eficiencia, de igual manera que se realizó en los pasos anteriores.

Se calcula la eficiencia global del sistema

Su cálculo está dado por la expresión:

$$Et = 1 - (1 - E1) * (1 - E2) \quad (10)$$

Donde;

$$Et = \text{Eficiencia Global (\%)}$$

Se calcula la DBO del efluente secundario se refiere a la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para descomponer la materia orgánica presente en el agua residual tratada en un sistema de tratamiento de aguas residuales secundario.

Su cálculo está dado por la expresión:

$$DBO_e = DBO * (1 - E_t) \quad (11)$$

Donde;

$$DBO_e = \text{DBO del efluente secundario (mg/l)}$$

$$DBO = \text{Demanda Biológica de Oxígeno (g/l)}$$

$$Et = \text{Eficiencia Global (\%)}$$

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una laguna facultativa es un tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales que utiliza procesos naturales para eliminar contaminantes. Para que una laguna facultativa funcione correctamente, varios parámetros y condiciones son importantes. Algunos de los parámetros clave incluyen:

- Profundidad
- Tiempo de retención
- Carga orgánica
- DBO y DQO
- Temperatura
- Ph
- Carga hidráulica
- Área de la laguna
- Número de habitantes
- Caudal

Tabla 1. Datos iniciales de las poblaciones de estudio

Población	Profundidad	CO ₂ C	Área sup	Área sup m ²	Tiempo R	COV	COR	E	Eficiencia Global	Eficiencia Global	DBOe
	m	KgDBO/día	Ha	m ²	Días	gDBO/m ³ *día	KgDBO/Ha*día				
1	2.5	121.01	0.155	1547.00	25	4.840	98.081	0.81	0.95	95%	5.81
2	2	121.01	0.451	4512.10	58	6.050	98.081	0.81	0.95	95%	5.81
3	2	68.57	0.525	5250.32	44	3.428	60.061	0.88	0.97	97%	2.02
4	2	68.57	0.875	8750.53	73	3.428	60.061	0.88	0.97	97%	2.02
5	2.5	73.175	1.894	18940.96	38	2.927	63.402	0.87	0.87	87%	9.77
6	2.5	367.458	1.894	18940.96	27	14.698	276.757	0.75	0.75	75%	90.70

Figura 1. Temperatura VS Eficiencia

Dentro de la franja de análisis se realiza una comparación entre la temperatura y eficiencia de la laguna. A partir de los resultados, se observa que estas variables tienen una relación directa en el funcionamiento correcto de la laguna facultativa.

Dentro de los valores observados en la temperatura, se evidencia que las temperaturas de 16°C tienen un mejor desempeño en la eficiencia con total de 97%, mientras las que tuvieron menor rendimiento fueron las temperaturas de 29°C, con un total de 94%, sin embargo, se debe tener en cuenta que varios factores pueden incidir en el buen funcionamiento de la laguna, tales como los mencionados anteriormente.

Como se puede observar, la temperatura es un factor clave a considerar en el diseño de lagunas facultativas, ya que afecta la tasa de descomposición biológica, la concentración de oxígeno disuelto y otros procesos relacionados con el tratamiento de aguas residuales. El diseño y las operaciones deben adaptarse a las condiciones climáticas locales para asegurar un rendimiento óptimo durante todo el año.

4. CONCLUSIONES

El análisis realizado muestra que la temperatura es un factor clave que afecta el rendimiento de las lagunas facultativas. A temperaturas más altas, la tasa de descomposición biológica aumenta, lo que conduce a una mayor eficiencia de tratamiento. Sin embargo, a temperaturas muy altas, la actividad biológica puede verse inhibida, lo que puede reducir la eficiencia de tratamiento.

En el análisis realizado, las lagunas facultativas que operaron a una temperatura de 16°C tuvieron una eficiencia de tratamiento del 97%, mientras que las lagunas facultativas que operaron a una temperatura de 29°C tuvieron una eficiencia de tratamiento del 94%.

Este análisis sugiere que las lagunas facultativas son una tecnología de tratamiento de aguas residuales viable en una amplia gama de condiciones ambientales. Sin embargo, es importante tener en cuenta el efecto de la temperatura en el diseño y la operación de las lagunas facultativas para garantizar un rendimiento óptimo.

Basándose en los resultados del análisis, se pueden hacer las siguientes recomendaciones para el diseño y la operación de lagunas facultativas:

- En climas fríos, se recomienda diseñar lagunas facultativas con un mayor tiempo de retención para compensar la menor tasa de descomposición biológica.
 - En climas cálidos, se recomienda diseñar lagunas facultativas con una profundidad mayor para proporcionar más sombra y reducir la temperatura del agua.
-

- Se recomienda monitorear regularmente la temperatura del agua en las lagunas facultativas para garantizar un rendimiento óptimo.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, M., Gómez-Martínez, C., & Queiruga-Dios, M. (2023). Lagunas facultativas para el tratamiento de aguas residuales en Colombia: una revisión bibliográfica. *Ingeniería y Ciencias*, 27(2), 185-198.
- Alpírez, J., Avilés, K., Castillo, H., Pinzón, I., Poveda, M., & Vallester, E. (2017). Evaluación de un sistema biológico de lodos activados a escala de laboratorio Evaluation of a biological system of laboratory scale activated sludge. *Revista de Iniciación Científica Journal of Undergraduate Research*, 3(1).
- Begum, S. F., Rajesh, A., & Kaliyamurthie, K. P. (2016). Multi-objective clustering and optimization. *International Journal of Control Theory and Applications*, 9(28).
- Cardoso, L., Ramírez, E., & Garzón, M. (2014). Evaluación de un vermifiltro para el tratamiento de agua residuales. *Ingeniería Agrícola y Biosistemas*, 5(2).
- Cembranel, A. S., Silva, S. T. Da, Franca, M. M., & Pokrywiecki, T. S. (2019). Impacts of the metallomonic industry and the quality of underground water - case study. *Aguas Subterráneas*, 33(4). <https://doi.org/10.14295/ras.v33i4.29610>
- Chuks Chindah, A., Braide, S. A., Amakiri, J., Okoba, O., & Ajibulu, K. (2009). Periphyton succession in a waste water treatment pond Sucesión del perifiton en un tratamiento de aguas residuales. *Revista UDO Agrícola*,
- Díaz, M., & Martínez, J. (2022). Lagunas facultativas: una alternativa de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales. *Revista Politécnica*, 41(2), 109-119.
- Flores, A., Bautista, M., Egúsqüiza, R., & De La Torre, M. (2008). Desarrollo de bioprocesos para la reducción de los niveles de DBO y DQO de efluentes de la industria alimentaria. *SciELO*, 11(1).
- Marqués, R. F. de P. V., Silva, A. M. da, Rodrigues, L. dos S., & Coelho, G. (2012). Impacts of urban solid waste disposal on the quality of surface water in three cities of Minas Gerais - Brazil. *Ciência e Agrotecnologia*, 36(6). <https://doi.org/10.1590/s1413-70542012000600010>

- Molina, C., & González, J. (2021). Diseño y evaluación de un sistema de tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas. *Revista Ingeniería y Desarrollo*, 39(2), 114-124
- Parada M, & Manobanda M. (2019). Estudio de las tecnologías para el tratamiento de los efluentes generados por una planta de curtiembre. *Revista Ciencia e Ingeniería*, 40(2).
- Parada, M., Manobanda, P., Tapia, Z., Zambrano, M., Rennola, L., & Castillo, Y. (2019). Estudio de las tecnologías para el tratamiento de los efluentes generados por una planta de curtiembres en Ecuador Wastewater treatment technologies review for a tannery in Ecuador. *Revista Ciencia e Ingeniería*, 40(2).
- Quintero, L., & Cardona, S. (2011). Evaluation of the biological treatment for removal of color indigo textile industrial waste water by a microbial consortium in fluidized bed. *Gestion Ambiental*, 14(2).
- Villanueva, A. A. C., Flores, H. E., Sahagún, R., SILVA, Á. S., ZAMORA, H. D., Rojas, I. R., Rodrigues, V. A., RNE - OS - 090, Piérart, I. S. P., Rojas, G. C., Melorose, J., Perroy, R., Careas, S., Llagas Chafloque, W., Guadalupe Gómez, E., Lara Borrero, J. A., García, J. S., Corzo, A. H., Delgadillo, O., ... Alvarado, P. C. O. (2013). Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales. *Universidad Politecnica de Cataluña*, 1(3).
- Zambrano, D., Rodriguez, N., Orozco, A., & Lopez, U. (2015). Evaluación de un reactor metanogénico tipo filtro anaeróbico de flujo ascendente para tratar aguas mieles del café. *Cenicafé*, 66(1).
- (Alpírez et al., 2017; Begum et al., 2016; Cardoso et al., 2014; Cembranel et al., 2019; Chuks Chindah et al., 2009; Flores et al., 2008; Marques et al., 2012; Parada et al., 2019; Parada M & Manobanda M, 2019; Quintero & Cardona, 2011; Villanueva et al., 2013; Zambrano et al., 2015)
-